

www.bc.bcnf.ir

9th National Conference on
Innovation and Technology
in Biology and Chemistry
of I R A N

نهمین کنفرانس ملی
نوآوری و فناوری
علوم زیستی و
شیمی ایران

Investigation of the Effect of Various Parameters on the Morphology and Particle Size of Silver Synthesized by the Cementation Method

Amirhossein Mohammadian 1, Mostafa Najafi 2, Kourosh Adib 3, Amin Abedini 4

1- Master's student, Analytical Chemistry, Imam Hossein (AS) University, Tehran, Iran (mohaamirhossein@gmail.com)

2-Professor, Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Imam Hossein (AS) University, Tehran, Iran

3-Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Imam Hossein (AS) University, Tehran, Iran

4-Researcher, Department of Advanced Materials Engineering and Nanotechnology, Faculty of Technology and Engineering, Imam Hossein (AS) University, Tehran, Iran

Abstract

In this study, the effect of different parameters on the morphology and size of silver particles synthesized by cementation was studied. Initially, the simultaneous effect of various variables such as the effect of temperature, dwell time and concentration on the synthesis of silver microparticles by cementation was carried out using the central combination experimental design method. Using the design of experiments method and the help of Design Expert software, 19 experiments were designed to be performed. Scanning electron microscope imaging was used to examine the morphology and image analysis using Digimizer software was used to examine the approximate size distribution of synthesized silver particles. The size of microparticles produced using the cementation method was completely variable under the influence of temperature, concentration and stirring parameters. By increasing the reducing agent sodium borohydride, the size of silver particles increased, and by increasing the temperature and decreasing the concentration of silver nitrate in the initial solution, smaller microparticles were obtained.

Keywords: Cementation, Morphology, Silver Microparticles, CCD Experimental Design

The original of this article is in Persian

بررسی اثر پارامترهای مختلف بر مورفولوژی و اندازه ذرات نقره سنتز شده به روش سمنتاسیون

امیرحسین محمدیان^۱، مصطفی نجفی^۲، کوروش ادیب^۳، امین عابدینی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، شیمی تجزیه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران (mohaamirhossein@gmail.com)

۲- استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

۳- استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

۴- پژوهشگر، گروه مهندسی مواد پیشرفته و نانوفناوری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

خلاصه

در این پژوهش، اثر پارامترهای مختلف بر مورفولوژی و اندازه ذرات نقره سنتز شده به روش سمنتاسیون بررسی شده است. در ابتدا تأثیر همزمان متغیرهای گوناگون مانند اثر دما، دورهمزن و غلظت بر سنتز میکرو ذرات نقره به روش سمنتاسیون با استفاده از روش طراحی آزمایش ترکیب مرکزی انجام شد. با استفاده از روش طراحی آزمایش و به کمک نرم افزار Design Expert ۱۹ آزمایش برای انجام طراحی شد. تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی برای بررسی مورفولوژی و تحلیل تصاویر با استفاده از نرم افزار Digimizer برای بررسی تقریبی توزیع اندازه ذرات نقره سنتز شده استفاده شد. اندازه میکرو ذره تولید شده با استفاده از روش سمنتاسیون تحت تاثیر پارامترهای دما، غلظت و دور همزن کاملاً متغیر بود. با افزایش احیا کننده سدیم بور هیدرید اندازه ذرات نقره افزایش یافته و با افزایش دما و کاهش غلظت نقره نیترات در محلول اولیه میکرو ذرات ریزتری حاصل می شود.

کلمات کلیدی: سمنتاسیون، مورفولوژی، میکروذرات نقره، طراحی آزمایش CCD

۱- مقدمه

پودر نقره ایده آل برای خمیرهای رسانا، پودری با ذرات کریستالی غیرآگلومر شده با توزیع اندازه باریک و اندازه ۱ تا ۲ میکرومتر یا زیر میکرومتر است. در حال حاضر روش های زیادی مانند کاهش شیمیایی، کاهش شیمیایی فتوشیمیایی یا تابشی، روش سونوشیمیایی و روش پلیول برای تهیه پودرهای نقره ریز و بسیار ریز استفاده می شود. در میان روش های تهیه ذرات نانو نقره یا پودرهای نقره کروی با اندازه میکرو، روش کاهش شیمیایی به دلیل مزیت اندازه و شکل قابل کنترل ذرات ترجیح داده می شود. روش های شیمیایی متنوعی برای تهیه پودرهای نقره توسعه داده شده است و اکثر آنها بر سنتز ذرات نانو نقره متمرکز شده اند. با این حال، می توان آنها را برای سنتز پودرهای ریز تطبیق داد و چندین تحقیق تهیه پودرهای کروی نقره با اندازه میکرو را گزارش کرده اند که به دلیل خواص عالی و قیمت مناسب، در دهه گذشته توجه قابل توجهی به سنتز آن شده است. عوامل کاهنده مختلفی برای کاهش شیمیایی Ag^+ ، عمدتاً از محلول های آبی $AgNO_3$ ، استفاده می شوند. رایج ترین کاهنده های مورد استفاده عبارتند از: هیدرازین هیدرات، اسید اسکوربیک، فرمالدئید و فرمات های محلول در آب، تری سدیم سیترات، و هیدروکینون در حضور پایدارکننده های مختلف و متعدد، عمدتاً پلیمری.

گلیسرول و یون‌های آهن به عنوان عامل کاهنده Ag^+ از محلول‌های سولفات و اتیلن گلیکول از محلول‌های کربنات در نظر گرفته شدند [۱-۳].

در سال‌های گذشته، مطالعات زیادی برای سنتز کلونیدهای نقره با روش‌های شیمیایی انجام شده است. اکثر آنها ذرات بسیار کوچکی را ارائه می‌دهند که می‌توانند به عنوان سطوح طیف‌سنجی رامان تقویت‌شده سطحی (SERS) استفاده شوند. تنها تعداد کمی از این مطالعات به ذرات نقره با اندازه میکرون اختصاص داده شده‌اند، اگرچه این ذرات کاربردهای جالبی در کاتالیزور و الکترونیک دارند. رایج‌ترین مورفولوژی به‌دست‌آمده هنگام سنتز ذرات فلزی با روش‌های شیمیایی، به دلایل ترمودینامیکی، کروی است و به‌دست آوردن ذرات با اندازه‌ها و مورفولوژی‌های مختلف یک چالش است. تا به امروز، تلاش‌های زیادی برای تهیه ذرات با اندازه‌ها، شکل‌ها و بلورینگی‌های کاملاً تعریف‌شده انجام شده است [۴-۷].

روش‌های مختلف سنتز نقره شامل سم‌تاسیون، ترسیب شیمیایی، جذب، بیوجذب، الکتروکوگولاسیون، الکترووینینگ، تبادل یونی و استخراج حلالی و موارد مشابه از مهم‌ترین فرآیندهای بازیابی و استخراج نقره از منابع مختلف حاوی عنصر نقره می‌باشند. مراحل اصلی در فرآیندهای هیدرومتالورژیکی شامل یک سری محلول لیچ شده اسیدی و یا قلیایی از مواد حاوی نقره است. اقدامات اصلی در فرآوری هیدرومتالورژی شامل مجموعه‌ای از شستشوی اسیدی یا قلیایی مواد حاوی نقره است. تان و همکارانش [۸]. تأثیر غلظت یون نقره بر اندازه ذرات و مورفولوژی پودر نقره فوق ریز را بررسی کرد و دریافت که اندازه ذرات پودر نقره با افزایش غلظت یون نقره افزایش می‌یابد. با این حال، با افزایش غلظت یون‌های نقره، تغییر قابل توجهی در مورفولوژی پودر نقره مشاهده نشد. دلیل این امر این است که افزایش غلظت یون نقره، سرعت واکنش کاهش را تسریع می‌کند و یون نقره کافی در سیستم برای رشد هسته‌های کریستالی وجود دارد. از این رو، اندازه ذرات پودر نقره بزرگ است. به طور کلی، رسانایی الکتریکی ذرات نقره را می‌توان با کنترل اندازه، شکل، توزیع اندازه ذرات و بلورینگی تنظیم کرد. شکل منظم ذرات و توزیع یکنواخت اندازه ذرات، منجر به پر شدن نزدیک‌تر ذرات پودر نقره در خمیر نقره رسانا می‌شود، به طوری که مسیرهای رسانای بیشتری تشکیل شده و رسانایی الکتریکی بهبود می‌یابد. بنابراین، مطالعه آماده‌سازی و کاربرد ذرات نقره میکرونی از اهمیت بالایی برخوردار است [۹]. در این کار تحقیقاتی، میکرو ذرات نقره را با اندازه‌ها و مورفولوژی‌های مختلف با استفاده از روش سم‌تاسیون و احیا شیمیایی سنتز خواهند شد و اثر پارامترهای مختلف بر این مشخصات بررسی می‌گردد.

۲- مواد و روش تحقیق

در گام اول و در راستای هدف اصلی این تحقیق، که دستیابی به پودر نقره و مورفولوژی‌های نقره در ابعاد میکرو روش لیچینگ اسیدی به عنوان روش مناسب تولید کاربردی و صنعتی نقره انتخاب گردید.

۲-۱- روند انجام آزمایش‌ها

روند انجام آزمایش‌ها در این تحقیق را می‌توان به طور خلاصه به صورت زیر طبقه بندی کرد:

- توزین اجزای واکنش
- رقیق سازی اجزای با مولاریته‌های مشخص در آب
- ادغام محلول‌های تولیدی و انجام فرایند اصلی سنتز
- تصفیه محلول و استخراج رسوبات از محلول
- شستشوی رسوبات
- خشک کردن رسوبات و حذف آب و مواد فرار

جهت تهیه نمونه لازم برای انجام آزمایش‌های لیچینگ، پودر حاصل از خردایش کاند باتری روی-اکسید نقره مورد استفاده قرار گرفت. بعد از خردایش و آماده سازی نمونه، ابتدا اجزای واکنش پس از توزین، فرایند لیچینگ اسیدی با نسبت‌های مشخص در حجم ۵۰ میلی لیتر با استفاده از همزن مغناطیسی و دماسنج صورت گرفت

جدول ۱- مقادیر ثابت مرحله اول آزمایش جهت لیچینگ اسیدی

پودر روی - اکسید نقره (گرم)	اسید نیتریک (میلی لیتر)	دما (سانتی گراد)	زمان (دقیقه)	آب مقطر (میلی لیتر)	دور همزن
۵	۵	۷۰	۶۰	۵۰	۳۰۰

برای انجام آزمایش ابتدا ۵ گرم پودر روی - اکسید نقره جمع آوری شده به همراه ۵ میلی لیتر اسید نیتریک (۷۰ درصد) در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد همزده شد. سپس ۵۰ میلی لیتر آب مقطر به مدت ۶۰ دقیقه در یک حمام آب همزده شد تا تبلور کامل نقره نیترات انجام گیرد. در ادامه محلول نقره نیترات با استفاده از کاغذ صافی و با آب مقطر مورد شستشو قرار گرفت.

۲-۲- روش انجام آزمایش‌های سمنتاسیون

پس از مرحله لیچینگ، می‌بایست با روش مناسب، نقره موجود در محلول به صورت نقره فلزی استحصال شود. روش‌های احیای شیمیایی، سمنتاسیون، جذب بر روی کربن فعال و الکتروپلینگ معمولاً برای تولید نقره فلزی بکار می‌روند. با توجه به مطالعات انجام شده، در این تحقیق از روش سمنتاسیون و احیای شیمیایی بهره گرفته شده است. برای تهیه محلولی که دارای مشخصات و غلظت یکسان باشد و در تست‌های سمنتاسیون استفاده قرار گیرد؛ در شرایط بهینه بدست آمده در مرحله لیچینگ، آزمایشی در مقیاس بزرگ‌تر طبق جدول ۱ انجام شد. با افزودن اسید نیتریک و (هیدروکسید سدیم برای تعیین pH) مورد استفاده گردید و برای تنظیم دما از یک دماسنج بهره گرفته شد. مقدار پودر فلزی لازم برای احیای یون‌های نقره توسط ترازو با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم توزین و به محلول اضافه گردید. برای احیای نیترات نقره از محلول به روش سمنتاسیون از دو نوع ماده پودر روی و احیا کننده قوی سدیم بور هیدرید مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای انتخاب بهترین ماده، آزمایش‌هایی در دو نسبت وزنی ۱ به ۱ و ۱ به ۲ در شرایط مشابه انجام شد. مشاهده شد که احیا کننده سدیم بور هیدرید با سرعت بیشتری نسبت به پودر روی در محلول نقره نیترات حل شده و واکنش می‌دهد. بر این اساس تعداد ۱۹ آزمایش در حجم ۲۰ میلی لیتر انجام گردید. سپس به صورت قطره قطره سدیم بور هیدرید را به محلول نقره نیترات اضافه کرده و به مدت زمان ۵ تا ۷ دقیقه هم می‌زنیم. در این طراحی ۶ بار تکرار پذیری برای نقطه مرکزی در نظر گرفته شده و با توجه به پاسخ نزدیک به هم این آزمایش‌ها، ثابت شد که آزمایش‌ها تکرارپذیر هستند.

متغیرها

دما (درجه گراد سانتی)	۲۵	۵۰	۷۵
دور همزن (rpm)	۱۰۰	۳۰۰	۵۰۰

غلظت

۰.۰۵

۰.۰۷۵

۰.۱

جدول ۱- عوامل موثر و سطوح آنها در طراحی آزمایش

۲-۳- بهینه سازی شرایط سمنتاسیون نقره توسط سدیم بورهیدرید

پس از این که عامل احیاءکننده مناسب انتخاب گردید، می‌بایست مشخص شود چه پارامترهایی بر روی این فرآیند تأثیر گذاشته و برای رسیدن به بهترین بازیابی چه شرایطی باید اعمال گردد. به همین منظور، با توجه به مطالعات انجام شده دور همزن، غلظت، دما و زمان به عنوان پارامترهای موثر در نظر گرفته شد. برای طراحی آزمایش‌ها از نرم افزار Design Expert استفاده شد. این روش مجموعه‌ای از تکنیک‌های آماری و ریاضی است که برای آنالیز مسائلی که پاسخ آنها تحت تأثیر چندین متغیر قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود. در این پژوهش یکی از شناخته شده‌ترین طرح‌ها که به طراحی مرکب مرکزی CCD معروف است در طرح ریزی آزمایشات بکار گرفته شد. جدول ۲ متغیرها و سطوح در نظر گرفته شده را نشان می‌دهد. بر این اساس تعداد ۱۹ آزمایش در حجم ۲۰ میلی لیتر انجام گردید.

جدول ۲- طراحی آزمایش انجام شده به روش طراحی مرکب مرکزی و نتایج حاصل از آن

شماره آزمایش	دما	دور همزن	غلظت	محلول نقره نیترات (میلی لیتر)	حجم محلول (میلی لیتر)	مقدار $NaBH_4$ (گرم) در ۱۰ میلی لیتر آب مقطر	میانگین اندازه ذرات نقره
۱	25	500	0.05	0.085	9.980	0.019	0.95
۲	75	500	0.05	0.085	9.980	0.019	0.82
۳	50	300	0.0329552	0.056	9.987	0.012	0.88
۴	7.9552	300	0.075	0.127	9.971	0.028	1.48
۵	92.045	300	0.075	0.127	9.971	0.028	0.56
۶	25	100	0.1	0.170	9.961	0.038	1.94
۷	25	100	0.05	0.085	9.980	0.019	1.33
۸	50	300	0.075	0.127	9.971	0.028	1.01
۹	50	300	0.075	0.127	9.971	0.028	1.01
۱۰	50	300	0.075	0.127	9.971	0.028	1
۱۱	50	300	0.075	0.127	9.971	0.028	1.01
۱۲	50	300	0.075	0.127	9.971	0.028	1.01
۱۳	50	300	0.117045	0.199	9.954	0.044	1.96
۱۴	75	100	0.05	0.085	9.980	0.019	0.68

۱۵	50	300	0.075	0.127	9.971	0.028	1.01
۱۶	25	500	0.1	0.170	9.961	0.038	2.02
۱۷	75	500	0.1	0.170	9.961	0.038	1.43
۱۸	50	636.359	0.075	0.127	9.971	0.028	1.28
۱۹	75	100	0.1	0.170	9.961	0.038	1.39

۳- بحث و نتایج

در این تحقیق اصول و پایه‌ی بررسی نتایج بر این پایه گذاری شد که در ابتدا مورفولوژی آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی شود سپس میانگین اندازه ذرات مورفولوژی نقره با استفاده از نرم افزار Digimizer مورد بحث قرار گرفت. همچنین با مقایسه داده‌ها، مطلوب‌ترین نتایج معرفی گردید.

۳-۱- آنالیز تصاویر SEM

پس از انجام آزمایش سمناسیون در شرایط بهینه، رسوب حاصل فیلتر شد. رسوب حاصل توسط آب مقطر و استون شسته و برای آنالیز SEM ارسال شد. شکل ۱ تا ۱۴ مقایسه آنالیز میکروسکوپ الکترونی را نشان می‌دهد. همان طور که دیده می‌شود شکل ذرات کاملاً کروی و گرد بوده و اندازه میکرو ذرات نقره از ریزترین تا درشت‌ترین در نرم افزار Digimizer به ترتیب ۰/۵۶ و ۲/۰۲ در ابعاد میکرو بوده است.

نمونه ۱

دما ۲۵ درجه و دور همزن ۵۰۰ و غلظت ۰.۰۵

میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۰.۹۵ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۱- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۱ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۲

دما ۷۵ درجه و دور همزن ۵۰۰ و غلظت ۰.۰۵ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۰.۸۲ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۲- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۲ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۳

دما ۵۰ درجه و دور همزن ۳۰۰ و غلظت ۰.۰۵ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۰.۸۸ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۳- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۳ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۴

دما ۸ درجه و دور همزن ۳۰۰ و غلظت ۰.۰۷۵ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۱.۴۸ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی و درشت دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرومتر قرار داده شده است.

شکل ۴- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۴ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۵

دما ۹۲ درجه و دور همزن ۳۰۰ و غلظت ۰.۰۷۵ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۰.۵۶ میکرو مشاهده و ریزترین ذرات در نمونه ۵ مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی و ریز دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۵- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۵ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۶

دما ۲۵ درجه و دور همزن ۱۰۰ و غلظت ۰.۱

میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۱.۹۴ میکرو مشاهده و ذرات به نسبت درشتی در نمونه ۶ مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی و نسبتاً درشت دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۶- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۶ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۷

دما ۲۵ درجه و دور همزن ۱۰۰ و غلظت ۰.۰۵ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۱.۳۳ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۷- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۷ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ بررسی تکرارپذیری

دما ۵۰ درجه و دور همزن ۳۰۰ و غلظت ۰.۰۷۵ میانگین اندازه هر ۶ ذره در دیجیمایزر ۱.۰۱ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرومتر قرار داده شده است.

شکل ۸- بررسی تصاویر SEM در آنالیز آزمایش‌های شماره ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۱۳

دما ۵۰ درجه و دور همزن ۳۰۰ و غلظت ۰.۱۱۷ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۱.۹۶ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی و صفحه‌ای و درشت دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۹- تصویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۱۳ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۱۴

دما ۷۵ درجه و دور همزن ۱۰۰ و غلظت ۰.۰۵ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۰.۶۸ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی و ریز دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۱۰- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۱۴ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۱۶

دما ۲۵ درجه و دور همزن ۵۰۰ و غلظت ۰.۱ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۲.۰۲ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی و بسیار درشت دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۱۱- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۱۶ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۱۷

دما ۷۵ درجه و دور همزن ۵۰۰ و غلظت ۰.۱ میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۱.۴۴ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۱۲- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۱۷ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۱۸

دما ۵۰ درجه و دور همزن ۶۳۶ و غلظت ۰.۰۷۵

میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۱.۲۸ مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۱۳- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۱۸ در ابعاد ۵ میکرو

نمونه ۱۹

دما ۷۵ درجه و دور همزن ۵۰۰ و غلظت ۰.۱

میانگین اندازه ذرات در دیجیمایزر ۱.۳۹ میکرو مشاهده شد. همچنین ذرات به صورت کروی دیده شدند. تصاویر مشاهده شده در ابعاد ۵ میکرو قرار داده شده است.

شکل ۱۴- تصاویر SEM آنالیز آزمایش شماره ۱۹ در ابعاد ۵ میکرو

پس از اندازه گیری ابعاد و اندازه ذره تمام نمونه‌ها با استفاده از نرم افزار Digimizer به کمک نرم افزار Design Expert مقدار بهینه رسم و در شکل ۱۵ نشان داده شده است. با توجه به جدول ۲، به عنوان طراحی آزمایش شرایط بهینه انتخاب شد.

Desirability = 0.964
Solution 1 out of 46

شکل ۱۵- شرایط بهینه در نرم افزار Design Expert

در ادامه در شکل ۱۶ مقادیر پارامتر p-value آورده شده است. با توجه به اینکه هر چقدر پارامتر p-value برای یک متغیر کمتر از ۰/۰۵ باشد تاثیر آن متغیر بیشتر است، و مشخص شد با توجه به نتایج که اثر اندازه ذره روی متغیرها تاثیر زیادی دارد.

ANOVA for Quadratic model

Response 1: Particle Size

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	p-value	
Model	3.14	9	0.3486	51.96	< 0.0001	significant
A-T	0.8803	1	0.8803	131.20	< 0.0001	
B-r	0.0056	1	0.0056	0.8393	0.3835	
C-C	1.70	1	1.70	253.16	< 0.0001	
AB	0.0288	1	0.0288	4.29	0.0682	
AC	0.0162	1	0.0162	2.41	0.1546	
BC	0.0162	1	0.0162	2.41	0.1546	
A ²	0.0024	1	0.0024	0.3507	0.5683	
B ²	0.1387	1	0.1387	20.67	0.0014	
C ²	0.3274	1	0.3274	48.79	< 0.0001	
Residual	0.0604	9	0.0067			
Lack of Fit	0.0603	4	0.0151	904.52	< 0.0001	significant
Pure Error	0.0001	5	0.0000			
Cor Total	3.20	18				

Factor coding is **Coded**.
Sum of squares is **Type III - Partial**

شکل ۱۶- تعیین درجه تأثیرگذاری متغیرها در سنتز میکرو ذره نقره

۳-۲- بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در اندازه ذره نقره

به منظور مطالعه اثر هر یک از پارامترهای مورد بررسی، نتایج آزمایش‌های مشابه تفکیک و مورد تحلیل قرار گرفته است. در ذیل به تفکیک به شرح تاثیر هر متغیر پرداخته شده است:

الف) اثر دما

تغییرات اندازه ذره نسبت به دما در شکل ۱۷ رسم شده است. در این شرایط، افزایش دما باعث ریز تر شدن اندازه ذره نقره شده است. با کاهش دما اندازه ذره نقره درشت تر شده و باعث می شود میکرو ذره درشت تری را ببینیم.

شکل ۱۷- تاثیر دما در اندازه ذره نقره

ب) تاثیر دور همزن

تغییرات اندازه ذره نسبت به دور همزن در شکل ۱۸ رسم شده است. در این شرایط، افزایش دور همزن تا ۳۰۰ با شیب نسبتاً ملایم باعث ریز شدن اندازه ذره نقره و همچنین از دور همزن ۳۰۰ تا ۵۰۰ با شیب نسبتاً ملایم باعث درشت شدن اندازه ذره نقره شده است.

شکل ۱۸- تاثیر دور همزن در اندازه ذره نقره

ج) تاثیر غلظت

تغییرات اندازه ذره نسبت به دما در شکل ۱۹ رسم شده است. در این شرایط، افزایش غلظت با شیب افزایشی باعث درشت‌تر شدن اندازه ذره نقره شده است. با کاهش غلظت باعث می‌شود اندازه ذره کاهش یافته و ذرات ریزتری داشته باشیم

شکل ۱۹- تاثیر غلظت در اندازه ذره نقره

د) تاثیر ۳ پارامتر دما، دورهمزن و غلظت در یک شکل

Design Expert® Software
Factor Coding: Actual
Particle Size (Micrometer)
X1 = A: T
X2 = B: r
X3 = C: C

شکل ۲۰- تاثیر ۳ پارامتر دما، دورهمزن و غلظت روی هم

می توان نتیجه گرفت که دما به طور هم زمان بر سرعت جوانه زنی و رشد تأثیرگذار بوده و به این ترتیب در اندازه ی نهایی ذرات سنتز شده موثر است که با افزایش دما، متوسط اندازه ی ذرات سنتز شده کوچک تر شده و میکرو ذره ریز تری دریافت می کنیم. در نتیجه برای داشتن پودری با بیشترین سطح مقطع و کمترین ضخامت باید نسبت مواد اولیه مقاداری ایتیمم باشد.

۴- نتیجه گیری

در این پژوهش آزمایش لیچینگ توسط اسید نیتریک و احیا کننده ی سدیم بورهیدرید و پودر روی انجام شد. نتایج نشان داد که اسید نیتریک بیشترین پتانسیل را برای انحلال نقره دارد. همچنین احیا کننده سدیم بور هیدرید با سرعت بیشتری نسبت به پودر روی در محلول نقره نیترات حل شده و واکنش به صورت کامل انجام می شود. روش لیچینگ اسیدی و سمناسیون روشی مقرون به صرفه و صنعتی برای تولید پودر نقره با حداقل امکانات می باشد. تاثیر پارامترهای غلظت، دما، دور همزن در اندازه ذره نقره نشان داد که افزایش دما باعث ریزتر شدن اندازه ذره نقره، افزایش دور همزن تا ۳۰۰ با شیب نسبتاً ملایم باعث ریز شدن اندازه ذره نقره و همچنین از دور همزن ۳۰۰ تا ۵۰۰ با شیب نسبتاً ملایم باعث درشت شدن اندازه ذره و افزایش غلظت با شیب افزایشی باعث درشت تر شدن اندازه ذره نقره شده است. در نهایت مورفولوژی پودر حاصله نقره از پارامترهای بهینه نهایی به صورت کروی ریز و درشت و با ضخامت ۰/۵۶ تا ۲/۰۲ میکرو به دست آمد. می توان نتیجه گرفت با افزایش غلظت و افزایش مقدار نقره نیترات مصرفی و همچنین افزایش مقدار سدیم بورهیدرید ذرات به صورت درشت دیده شده و با افزایش دما و کاهش غلظت ذرات ریزتر دیده می شود.

۵- منابع

1. Nisaratanaporn, E., & Wongsuwan, K. (2008). Preparation of ultrafine silver powder using glycerol as reducing agent. *Journal of Metals, Materials and Minerals*, 18(2).
2. Rane, S. B., Deshapande, V., Seth, T., Phatak, G. J., Amalnerkar, D. P., & Das, B. K. (2004). Synthesis of submicron size silver powder for passive components application. *Powder Metallurgy and Metal Ceramics*, 43, 437-442.
3. Dimitrijević, S., Kamberović, Ž., Korać, M., Anđić, Z., Dimitrijević, S., & Vuković, N. S. (2014). Influence of reducing agents and surfactants on size and shape of silver fine powder particles. *Metallurgical & Materials Engineering*, 20(2), 73-87.
4. Jadhav, U. U., & Hocheng, H. (2012). A review of recovery of metals from industrial waste. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, 54(2), 159-167.
5. Martínez-Castañón, G. A., Niño-Martínez, N., Loyola-Rodríguez, J. P., Patiño-Marín, N., Martínez-Mendoza, J. R., & Ruiz, F. (2009). Synthesis of silver particles with different sizes and morphologies. *Materials Letters*, 63(15), 1266-1268.
6. Velikov, K. P., Zegers, G. E., & van Blaaderen, A. (2003). Synthesis and characterization of large colloidal silver particles. *Langmuir*, 19(4), 1384-1389.
7. Fang, J., You, H., Kong, P., Yi, Y., Song, X., & Ding, B. (2007). Dendritic silver nanostructure growth and evolution in replacement reaction. *Crystal growth & design*, 7(5), 864-867.

8. Prozorova, G. F., Korzhova, S. A., Kon'kova, T. V., Ermakova, T. G., Pozdnyakov, A. S., Sukhov, B. G., ... & Trofimov, B. A. (2011, March). Specific features of formation of silver nanoparticles in the polymer matrix. In *Doklady Chemistry* (Vol. 437, pp. 47-49). SP MAIK Nauka/Interperiodica.
9. Li, N., Li, J., Wan, X., Niu, Y., Gu, Y., Chen, G., & Ju, S. (2023). Preparation of micro-size spherical silver particles and their application in conductive silver paste. *Materials*, 16(4), 1733.